

USMONIYLAR DAVLATI

Mirzayeva Qalbinur¹, Otayarova Umida²

¹Tarjima nazariyasi va amaliyoti: Koreys tili, Ipak yo'li va madaniy me'ros xalqaro universiteti,

²TTK-124 : Ish yuritish

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15582901>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Usmoniylar davlati (Osmanli imperiyasi) ning tashkil topishi, rivojlanish bosqichlari, siyosiy va harbiy kuchi, hamda uning jahondagi tarixiy ahamiyati haqida ma'lumot beriladi. 1299-yilda Usmon G'oziy tomonidan asos solingan bu imperiya 600yildan ortiq vaqt davomida uch qit'ada – Osiyo, Yevropa va Afrikada hukmronlik qilgan. Davlat kuchli markazlashgan boshqaruv tizimi, ilg'or harbiy salohiyati va diniy bag'rikengligi bilan ajralib turgan. Ayniqsa, Sulaymon Qonuniy davrida (1520-1566) imperiya o'z eng yuqori cho'qqisiga chiqqan. Shuningdek Usmoniylar davlatining O'zbek xonliklari bilan o'zaro munosabatlari, XVI-XVIII asrlarda Imperiyaning yuksalishlari ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: Usmon G'oziy, Ottomon imperiyasi, Eski Shahar va Anotoliya, Mahmud II, Boyazid II, Sulaymon I, Shayboniylar hukmdori Ko'chkunchixon, sanjoq, vali, Sulton Salim.

Аннотация. В статье представлена информация о формировании Османского государства (Османской империи), этапах его развития, политической и военной мощи, а также его историческом значении в мире. Основанная в 1299 году Османом Гази, эта империя правила тремя континентами — Азией, Европой и Африкой — более 600 лет. Государство отличалось сильной централизованной системой управления, развитым военным потенциалом и религиозной толерантностью. Империя достигла своего расцвета, особенно во время правления Сулеймана Великолепного (1520-1566). Также освещаются отношения Османской империи с узбекскими ханствами и подъем империи в XVI-XVIII веках.

Ключевые слова: Осман Гази, Османская империя, Старый город и Анатолия, Махмуд II, Баязид II, Сулейман I, шейбанидский правитель Кочкунчи-хан, санджак, губернатор, султан Селим.

Annotation. The article provides information on the formation of the Ottoman state (Ottoman Empire), the stages of its development, political and military power, and its historical significance in the world. Founded in 1299 by Osman Ghazi, the empire ruled three continents - Asia, Europe, and Africa - for over 600 years. The state was distinguished by a strong centralized system of government, developed military potential, and religious tolerance. The empire reached its peak, especially during the reign of Suleiman the Magnificent (1520-1566). It also highlights the Ottoman Empire's relations with the Uzbek khanates and the rise of the empire in the 16th-18th centuries.

Key words: Osman Ghazi, Ottoman Empire, Old City and Anatolia, Mahmud II, Bayezid II, Suleiman I, Shaybanid ruler Kochkunchi Khan, sanjak, governor, Sultan Selim.

Kirish

Usmoniylar davlati (Shuningdek, Usmonli Imperiyasi, Usmonlilar davlati, Yevropada Ottoman imperiyasi deb atagan) – Kichik Osiyo, Sharqiy Yevropa, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika, qisman Kavkaz hamda Qrimda Usmoniylar sulolasi boshqargan davlat (1299-1922). Usmoniylar imperiyasiga Usmon I asos slogan. davlat dastlab Kichik Osiyoning Shimoliy g'arbiy

qismi [Eski shahar](#) va [Anatoliya](#) hududida [saljuqiylarning Ko'niya](#) sultonligiga tobe kichik bir beklilik (beylik) shaklida tashkil topgan. Bu beklilikning ilk hukmdori [Erto'g'ul](#) bo'lsa ham, uning o'g'li — Usmonbey davrida beklilik mustaqil davlatga aylanganligi uchun uning nomi bilan Usmonli bekligi deb atalgan. Keyinchalik bu davlat Usmoniylar imperiyasi nomini olib, o'rta asrlarda jahonning eng qudratli davlatlaridan biriga aylandi. Usmon I va uning o'g'li [Urxon bek \(bey\)](#) unvonini qabul qilgan bo'lsa, Urxonning o'g'li [Murod I](#) davridan boshlab hukmdorlar [sulton](#) deb atalgan.

Usmon G'oziy davridayoq qo'shni [Vizantiya](#) imperiyasiga qarshi bir qancha harbiy yurishlar qilinib, [Qoracha Hisor](#) va [Yor Hisor](#) qal'alari, [Bursaning](#) atroflari egallangan. Uning o'g'li Urxon G'oziy Vizantiyaning [Bursa](#), [Nikeya](#), [Nikomediya](#) shaharlarini istilo qilib, [XIV asrning](#) o'rtalaridayoq [Qora dengiz](#) va [Marmar dengizi](#) sohillariga chiqqan. Bu davrda Usmonli turklar (ular o'g'uz turklarining qay urug'iga mansub bo'lgan) [Dardanell bo'g'ozidan](#) o'tib, [Yevropa hududiga](#) kirishgan. [1356-yilda Bolqonni](#) zabt etish tugallanib, [Yevropa](#) hududida yangi Rum eli ([Rumeliya](#)) viloyati ta'sis etilgan. Aynan shu paytdan Usmoniylar davlatini saltanatga aylanish jarayoni boshlangan. [1360-yil yanicharlar](#) (turkcha: yangi cherik) — maxsus piyoda qo'shin tashkil qilingan.

Davlatning dastlabki poytaxti [Melangiya](#), [1326—1362-yillarda Bursa](#) bo'lgan. Sulton [Murod I](#), [1362-yilda](#) poytaxtni [Bursadan Edirna](#) (Adrianopol)ga ko'chirgan. Uning hukmronlik davrida Yevropada yangi hududlar zabt etilgan. [Kosovo](#) maydonida bo'lgan jang ([1389](#))da serblar maglubiyatga uchrach, [Serbiya](#) Usmoniylar imperiyasiga qo'shib olindi. Sulton [Boyazid I](#) [Yildirim Bolgariyaning](#) poytaxti [Tirnov](#) (1393)ni egallab, [Nikopol](#) ostonalarida salibchi [ritsarlarning](#) birlashgan 60.000 kishilik qo'shinini maglubiyatga uchratdi ([1396](#)) va Vizantiyaning poytaxti [Konstantinopolni](#) qamal qilishga kirishdi. U Bolgariya, [Valaxiya](#), [Makedoniya](#), [Fessaliyani](#) o'z davlati tarkibiga kiritdi. Biroq, [1402-yilda](#) bo'lgan [Anqara jangi Amir Temur](#) qo'shinidan Usmoniylar imperiyasi ning maglubiyatga uchrashi Vizantiya imperiyasini mukarrar halokatdan saqlab qoldi. Sulton [Mahmud I](#) va [Murod II](#) hukmronliklari davrida qo'ldan ketgan hududlar qaytarib olingan. Adolatli va insofli hukmdor sifatida nom chiqargan [Murod II G'oziy 1422-yil](#) Konstantinopolga hujum qiladi. [Varna](#) yaqini ([1444-yil 10-noyabr](#)) va [Kosovo](#) maydoni ([1448-yil 17—19-dekabr](#))da chex-mojarlar qo'shinini mag'lubiyatga uchratib, 1448—50-yillarda [Albaniya](#) ustiga 2 marta yurish qilgan. Sulton [Murod III](#) hukmronligi davrida [Kipr](#) oroli bo'ysundirilgan. Bu paytda [Gibraltar](#) bo'gozidan Fors qo'ltig'igacha, [Dunaydan Nil](#) sohillarigacha bo'lgan hudud sultonlikka qaragan.

Biroq [XVII asr](#) oxiridan boshlab sultonlikning harbiy, siyosiy va iqtisodiy qudrati astasekin zaiflasha boshlagan. Yevropa mamlakatlari o'zaro ittifoq tuzib, Usmoniylar imperiyasiga qarshi kurashga chog'langanlar. [Vena](#) atrofida bo'lgan 2 jangda turk qo'shini [Avstriya](#), [Olmoniya](#), [Polshaning](#) birlashgan armiyasidan yengilgan ([1683-yil](#)). Muntazam davom etib turgan [Rossiya -Turkiya](#) urushlari (1676-1681, 1684-1699, 1710-1711, 1768-1774, 1787-1791, 1807-1812, 1828-1829, 1853-1856, 1877-1878, 1914-1916 va boshqalar) oqibatida Usmoniylar imperiyasi asta-sekin zaiflashib borgan. Hatto bu paytda [vahhobiylarning](#) ta'siri kuchayib, ular [inglizlarning](#) yordamida Fors qo'ltig'idagi El-Xasa(1792), Karbalo (1801), [Makka](#) va [Madina](#) (1803—1806)ni egallab, [turklarga](#) qarshi [qirg'in](#) uyushtirgan.

[Salim III](#) va [Mahmud II](#) hukmronliklari davrida saltanatni parchalanib ketishdan saqlab qolish uchun islohotlar o'tkazilgan. Sulton [Abdulmajid](#) yana islohotlar ([Tanzimat](#)) o'tkazish (1839) orqali, bir tomondan, sultonlik [inqirozini](#) to'xtatishga, ikkinchi tomondan, yangi

turk [ziyolilarini](#) (ular o'zlarini [yangi usmonlilar](#) deyishgan) shakllantirishga muvaffaq bo'ldi. Bu paytda bo'lgan [Qrim urushida Turkiya](#) o'zining eski raqibi [Rossiya imperiyasi](#) ustidan g'olib chiqdi hamda [Qora dengiz](#) va [Dunay](#) daryosidagi mavqeini qayta tikladi. [Tanzimat](#) va [1876-yilda](#) qabul qilingan dastlabki konstitutsiya sulton [Abdulhamid II](#) tomonidan bekor qilingach (1878), mamlakatda istibdod davri boshlangan. Bu davrda sultonlik Yevropa davlatlariga iqtisodiy jihatdan qaram bo'la boshlagan. XIX asr oxiri — XX asr boshlarida "[Ittihad va taraqqiy](#)" [partiyasi](#) a'zolari mamlakatda [konstitutsion monarxiya](#) o'rnatish uchun qat'iy harakat qilishgan ([Turkiya](#)).

[1922-yil 1-noyabrda Turkiya Buyuk Millat Majlisi](#) sultonlikni tugatish to'g'risida qaror qabul qildi. [Mustafo Kamol \(Otaturk\)](#) bosqinchilarga qarshi ko'tarilgan milliy ozodlik harakatiga rahbarlik qilib, sultonlikning asosan turklar yashaydigan hududi — Kichik Osiyo va qisman Yevropada [1923-yil 29-oktyabrda](#) Turkiya jumhuriyatiga asos soldi.

Usmoniyar davlatining O'zbek xonliklari bilan o'zaro munosabati

Asrlar davomida ikki xalq vakillari, avvalo, ulamolar, olimlar, shoirlar, san'atkorlar madrasalarda birgalikda tahsil olishlari, ziyoratlari, savdo-sotiq munosabatlari va o'zaro tashriflar jarayonida do'stona aloqalar o'rnatganlar. Ikki o'rtadagi munosabatlarda davlat rahbarlari tomonidan olib borilgan elchilik aloqalari muhim o'rin tutadi. [Safaviylar davlatiga](#) qarshi birgalikda kurashish uchun sulton [Salim I](#) elchi Muhammadbek orqali [Shayboniylar](#) hukmdori [Ko'chkunchixon](#) o'zaro maktub jo'natgan (1514). Xususan, Sulton [Sulaymon I](#) va Buxoro xonligi hukmdori [Ubaydullaxon](#) Safaviylar davlatiga qarshi birgalikda kurashish uchun harakat qilishgan. Shayboniylarning [Samarqanddagi](#) hukmdori [Abdulatifxonga Sulaymon I](#) katta miqdorda qurol-yarog' jo'natgan (1551). Buxoro xoni [Subhonqulixon](#) sulton [Sulaymon II](#) huzuriga elchilar yuborib (1690) do'stona munosabatlarni rivojlantirgan. Buxoro amiri [Doniyolbiy 1779-yilda](#) Ernazar Mas'ud o'g'lini dastlab [Rossiya imperiyasi](#), so'ngra Usmoniyar sultonligiga elchi qilib tayinlab, o'zaro aloqani mustahkamlamoqchi bo'lgan. Doniyolbiy 1783—1784-yillarda 2 marta sulton [Abdulhamid I](#) huzuriga Muhammad Sharifni elchi qilib jo'natgan. Turk sultoni elchisi Mahmud Sayd og'a Buxoro amiri Shohmurod huzurida bo'ladi. (1786) Sulton [Salim III](#) ham [1789-yilda](#) o'z elchilarini yuborgan. Buxoro amiri [Haydar](#) devonbegi Eshmuhammad va Mirzo Muhammad Yusuf qo'rchiboshini maktub bilan [Istanbulga](#) yuborib, sulton [Mahmud II](#) dan shariatga doir kitoblarni so'ratadi (1815). Mahmud II o'z elchisi Hasan Chalabiydan Buxoroga 32 jildli kitob yuborgan. [Xiva](#) xoni [Olloqulixon](#) xonlikka karshi Perovskiy ekspeditsiyaitan so'ng [Istanbul](#) va [Angliyaga](#) elchilar yuborib, harbiy yordam so'raydi. Biroq, Xiva xoniga masofa olisligi uchun harbiy yordam jo'natilmay, to'p yasovchi turk ustalari yuboriladi. Qo'qon xoni Sulton Sayidxon (1865) va Buxoro amiri Muzaffar muftiy [Xoja Muhammad Porsoni](#) (1866) elchi qilib Istanbulga jo'natishgan va sultonlikdan harbiy yordam so'ragan.

Shuningdek, mazkur davlatlar o'rtasida madaniy aloqalar keng yo'lga qo'yilgan. Asli bursalik [Qozizoda Rumi](#) [Mirzo Ulug'bekning rasadxonasida](#) mudirlik qilgan, Samarqanddagi [Ulug'bek madrasasida](#) bosh mudarris bo'lgan. Ulug'bek vafotidan so'ng uning shogirdi [Ali Qushchi](#) Istanbulga Sulton [Mahmud II](#) tomonidan taklif qilingan va avliyo Sofiya madrasasining bosh mudarrisi bo'lgan. [Jaloliddin Rumi](#) [Rumi](#) [ning](#) butun ongli faoliyati [Ko'niya](#) (Kichik Osiyo)da kechgan. [Tasavvufning](#) naqshbandiya va yassaviya tariqatlari Usmoniyar imperiyasi hududida ham keng tarqalib, bu yerda [Bahouddin Naqshband](#) va [Ahmad Yassaviyning](#) Yunus, Xoja Bektosh Vali, Kiyikli bobo singari izdoshlari yetishib chiqqan.

Tilshunos olim, shoir va elchi Sulaymon Buxoriy 19 asr o‘rtalarida Istanbulda yashab, „Lug‘ati chig‘atoy va turki usmoniy“ (2 jildli) lug‘atini tuzgan.

20 asr boshlarida [Turkistondan](#) borgan 100 dan ortiq talabalar (ularning orasida [Fitrat](#), [Usmon Xo‘ja](#), Otaulla Xo‘jayev, Bekjon Raxmonov va boshqalar bo‘lgan) Istanbulda tahsil olgan. Yosh turklarning g‘oyalari [Yosh buxoroliklar](#) va [Yosh xivaliklar](#) dunyoqarashiga ijobiy ta‘sir qilgan. „Ittihod va taraqqiy“ partiyasi maorif bo‘limi mudiri doktor Nozim va turkistonlik talabalar tashabbusi bilan Istanbulda „Buxoro ta‘limi maorif jamiyati“ (1908) tashkil qilingan. Jamiyat Istanbuldagi G‘alaba ko‘prigi yonidagi yangi Jome‘ masjidida turkistonlik o‘quvchilar uchun alohida maktab ochgan va ularni tekin o‘qitgan. Jamiyat tomonidan Fitratning ko‘plab asarlari ilk marta Istanbulda bosilgan.

XVI-XVIII asrlarda Imperiyaning yuksalishi

[XVI asr](#) boshlarida butun imperiya [viloyatga](#), viloyatlar esa [sanjoq](#) (tuman)larga bo‘lingan edi. Viloyatlarni [vali](#), sanjoqlarni esa [sanjoqbey](#) boshqarardi. Imperiyaning asosiy tayanchi uning qo‘shini edi. Qo‘shinni yer egalarning lashkarlari tashkil etardi. Sulton harbiy majburiyat evaziga yer-suv taqsimlab berardi. Harbiy majburiyat evaziga ajratilgan katta-katta yer egalari zoimlar va beylar, ulardan maydaroq yer egalari esa [tumorilar](#) va [sipohiyalar](#) deb atalgan. Ularga harbiy harakat vaqtida sulton [farmon](#) bergan hamonoq, yerlarining katta-kichikligiga qarab belgilab qo‘yilgan miqdordagi qurolli dehqonlar bilan belgilangan joyga yetib kelish majburiyati yuklangan edi. Bundan tashqari, imperiyaning doimiy qo‘shini — [yanicharlari](#), shuningdek, kuchli [harbiy-dengiz floti](#) ham bo‘lgan. Bu omillar Usmoniy turklar sultonlariga keng ko‘lamda bosqinchilik urushlari olib borish imkonini bergan. Bunday urushlar natijasida Usmoniylar turklar davlatining ulkan imperiyaga aylanganligi Sizlarga VII sinf „Jahon tarixi“ darsligidan ma‘lum. Imperiya [XVI asrda](#) ham bosqinchilik urushlarini davom ettirdi. Bu davrda [Eron](#) imperiyaning [Osiyodagi](#) eng yirik raqibiga aylangan edi. Sulton Salim I [1514-yilda](#) Eron shohi Ismoil Safaviy qo‘shinini tor-mor etdi. Bu g‘alaba sultonga shohning ittifoqchisi [Misr](#) sultonligiga qarshi yurish boshlashga yo‘l ochdi. [1516-yilda](#) yo‘l-lakay [Suriya](#) va [Falastinni](#) bosib oldi. [1517-yilda](#) esa Misr poytaxti [Qohira](#) shahri egallandi. Imperiya nafaqat Osiyo va Yevropada, hatto [Afrikada](#) ham mustamlakalarga ega bo‘ldi.

Imperiya hududining kengayishi yirik savdo yo‘llarining ham [Turkiya](#) qo‘liga o‘tishiga olib keldi. Bu omillar imperiya markaziy hokimiyatining hamda harbiy qudratining yanada kuchayishini ta‘minladi. Oqibatda Turkiyaning xalqaro ta‘sir-e‘tibori, Yevropa, Osiyo va Afrika mamlakatlari taqdiridagi o‘rni yanada ortdi.

Xulosa

Usmonlilar davlati o‘zining salkam olti asrlik mavjudligi davomida nafaqat musulmon dunyosida, balki butun jahonda siyosiy, madaniy va harbiy jihatdan muhim rol o‘ynagan imperiyalardan biri bo‘lgan. Bu davrda turli xalqlar, dinlar va madaniyatlar o‘rtasida murosali hayot tarzini shakllantirishga erishilgan. Davlatning kuchli markazlashgan boshqaruvi, harbiy islohatlari va tashqi siyosati uni uzoq vaqt davomida barqaror saqlab turdi. Biroq, ichki siyosiy inqirozlar, iqtisodiy muommolar va G‘arb bilan raqobatda ortda olish oqibatida Usmonlilar imperiyasi asta-sekin zaiflashdi va XX asr boshlarida butunlay barham topdi. Ushbu tarixiy jarayonlar nafaqat Yaqin Sharq, balki butun dunyo geosiyosiy xaritasining shakllanishiga kuchli ta‘sir ko‘rsatdi. Bugungi kunda Usmonlilar merosi – ularning me‘moriy obidalari, adabiyoti, qonunchilik tizimi va madaniy yutuqlari- turli xalqlar tarixida muhim ahamiyatga ega bo‘lib qolmoqda. Bu imperiyaning o‘rganilishi nafaqat o‘tmishni tushunishga balki hozirgi geosiyosiy jarayonlarni tahlil qilishda ham katta ilmiy ahamiyatga egadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Aliyev G. Z., Turtsiya v period pravleniya mladoturok, M., 1972; O‘zbekistonning yangi tarixi, 1 kitob [Turkiston chor Rossiyasi mustamlakachiligi davrida], T., 2000;
2. Raxmaaliyev R., Imperiya tyurkov, M., 2002; Erol Gungo‘r, Tarihsa turkiy davlatlar, T., 2003;
3. Mirzo Salimbek, Kashkuli Salimiy, Tavorixi mutgaqadimin va mutaaxirin, Buxoro, 2003.